

КОРХОНА РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ БОШҚАРИШ

Рўзимов Баҳромжон Баходиржонович

Андижон давлат университети таянч докторанти

“Келажак лидерлари” Андижон клуби аъзоси

E-mail: bahramjon7174@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6798104>

Рақобатбардошлик ҳар бир тармоқда ўша тармоққа боғлиқ бўлган хусусиятларга эгаллиги сабабли турли тармоқларда турлича ифодаланади.

Юртимиз олимларидан М.Болтабаевнинг илмий изланишларида рақобатбардошликка қўйидагича таъриф берган: «...рақобатбардошлик бир нарсанинг яхши – ёмонлигидан қатъий назар у билан рақобатлаша олиш қобилияти бўлиб, бу ерда асосийси нимадандир афзалроқ бўлиш, яъни у бошқалар билан солиштирилади ва шу қиёслаш асосида рақобатбардошликнинг қиймати аниқланади»¹ берилган таърифдан, рақобатбардошлик тушунчасини ёритишда тадқиқотчининг қараши чуқур назарий мазмунга эга деб эътироф этиш мумкин.

Бугунги инновацион шароитда ҳар бир корxonанинг асосий мақсади рақобатбардошликка эришишдир. Озиқ-овқат саноати корxonалари нафақат рақобатбардошликни таъминлаш чораларини кўриши, балки рақобатбардош-ликни бошқариш тизимини ҳам ишлаб чиқишлари бугунги кунда долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Саноат корxonаларида бошқарув бу бошқарув субъектларининг бошқарув объектларига белгиланган мақсад йўлида самарали таъсир кўрсатишдир. Шундан келиб чиқиб, саноат корxonаларида рақобатбардошликни бошқариш тизимини ташкил этишда муайян бошқарув механизминини ишлаб чиқишни талаб этади.

Саноат корxonаларида рақобатбардошликни таъминлаш, самарали бошқариш ва унга замонавий усуллар билан ёндашиш бўйича хорижий олимлар, МДХ давлатлари ва маҳаллий олимларнинг илмий қарашлари мавжуд (1-жадвалга қаранг).

Саноат корxonаларида рақобатбардошликни бошқаришни тушуниш бўйича маҳаллий тадқиқотчи олимларнинг қарашлари, рақобатбардошликни бошқариш борасидаги берилган таърифлар уйғунлаштирилмаганлигини сезиш мумкин. Бу эса саноат корxonаларида рақобатбардошликни бошқариш борасидаги изланишларни олиб бориш заруриятини тақозо этади. Хусусан, И.А.Тошпулатов Рақобатбардошликни

¹ Болтабаев М.Р. Ўзбекистон Республикаси тўқимачилик саноати экспорт имкониятларини ривожлантиришда маркетинг стратегияси. Докторлик диссертацияси. -Т.: 2005. - 102 б.

бошқариш тизими бу корхонанинг ташқи ва ички муҳит омилларини эътиборга олган ҳолда фойдани оширишга қаратилган оқилона стратегик ҳаракатидир², деб ҳисоблайди.

1-жадвал

«Корхона рақобатбардошлигини бошқариш» тушунчасига берилган таърифлар³

Муаллифлар	Таърифлар
Н.В.Данилюк	Умумий ҳолатда корхона рақобатбардошлигини бошқариш, бозорни танланган сегменти учун мос келадиган рақобат устунлигини таъминлаш ва қўллаб – қувватлаш ҳамда шакллантириш манбаларини қидириб топишдир.
Н.А.Савельева	Корхона рақобатбардошлигини бошқариш тизими бу рақобат устунликларини таъминлаш ва рақобат кучсизликларини бартараф қилувчи тизимни шакллантиришдир.
В.Н.Парахина, Л.С.Максименко	Рақобатбардошликни бошқариш деганда рақобат афзалликларини ишлаб чиқиш, қўллаб – қувватлаш, фойдаланиш, ривожлантириш усулларини топиш тушунилади.
И.А.Тошпулатов	Рақобатбардошликни бошқариш тизими бу корхонанинг ташқи ва ички муҳит омилларини эътиборга олган ҳолда фойдани оширишга қаратилган оқилона стратегик ҳаракатидир.
Р.Е.Мансуров	Рақобатбардошликни бошқариш стратегик мақсадларга мувофиқ етакчиликка эришиш учун ташқи таъсирларга қарши туришга қаратилган бир қатор бошқарув қарорларини шакллантиришга қаратилган фаолиятдир.

Хорижий олимлардан М.Галелюк фикрича корхонанинг маҳсулотлари рақобатбардошлигини таъминлаш ва яхшилаш мақсадида умумий

² Тошпулатов И.А. Енгил саноат корхоналари рақобатбардошлигини бошқариш тизимини такомиллаштириш // “Иқтисодийот ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 2, март-апрель, 2019 йил// http://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/32_Toshpulatov.pdf

³ Муаллиф томонидан тузилган

функцияларни бажариш орқали амалга ошириладиган бошқаришнинг ўзига хос функцияси билан рақобатбардошликни бошқаришни назарда тутди.⁴

Корхонада рақобатбардошликни бошқаришни ўрганишда хорижий тадқиқотчиларнинг қарашларидан фойдаланган ҳолда, ушбу тизимга қуйидаги таърифни таклиф этиш мумкин: «Саноат корхоналарида рақобатбардошликни бошқариш бу оптимал қарорларни қабул қилиш орқали корxonанинг барча имкониятларидан самарали фойдаланган ҳолда юқори натижадорликка эриш йўлидаги ҳаракатлар йиғиндисидир». Корхоналар ўртасидаги кучли рақобат муҳитида озиқ-овқат саноати корхоналарининг рақобатбардошлигини ошириш учун рақобатбардошликни бошқариш тизимида корхоналарнинг ўзида алоҳида этибор қаратиш ва рақобатбардошликни таъминлаш бўйича зарур чоратadbирларни босқичма-босқич ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади.

Умуман олганда, рақобат ишлаб чиқариш корхоналари, таъминотчилар, истеъмолчилар ўртасида содир бўладиган кураш, талаб ва таклифни тартибга солувчи механизм, соғлом кураш орқали юқори фойда олишга ундовчи куч сифатида қаралса, рақобатбардошлик таъминлаш ва уни бошқаришда инновацион технологияларни ишлаб чиқаришга жалб қилиш, ўзига ҳос хусусиятга эга бўлган юқори сифатли маҳсулотни таклиф этиш, тармоқдаги рақиб корхоналарга нисбатан ҳалол тамойиллар асосида кураш олиб бориш ҳамда барча имкониятлардан тўлиқ фойдаланиш орқали юқори нафтлиликка эришиш йўлидаги ҳаракатлар сифатида таснифлаш мумкин.

⁴ Галелюк М.М. Система управления конкурентоспособностью машиностроительного предприятия // Вестник экономической науки Украины. 2008. № 2. – 15 с.